

RAGAM INOVASI TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG KONSEP SMART CITY MELALUI IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT

ADELIA ANANDA FITRI

Departemen Administrasi Publik, Fakultas ISIP,

Universitas Andalas Padang, Indonesia

Email: 2110842038_adelia@student.unand.ac.id; adeliafitri1011@gmail.com

Abstract

This research aims to provide an overview of innovations in public services to create a smart city concept through the implementation of e-government. In today's digital age, all work can be easily done with technology. Including the government itself, in this case, public services. The use of technology in implementing government or known as e-government can help provide public services to the community quickly, responsively, effectively and efficiently, so that the implementation of e-government can form a realization of the concept of smart city. This research uses qualitative research methods with normative juridical data collection techniques, namely obtained through library materials / scientific journals and other secondary data. The conclusions and results of the study show that the implementation of these innovations has been carried out quite well but needs to be developed again to facilitate the community in its use and obstacles such as public ignorance of technology, and lack of public awareness to support government programs are evaluation materials so that in the future the government can be more active in socializing its programs and providing training to people who are not yet literate in technology.

Keyword: *Smart City; Service Innovation; Public Service; E-Government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai inovasi dalam pelayanan publik guna terciptanya suatu konsep smart city melalui pelaksanaan e-government. Di era zaman digital saat ini, semua pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya teknologi. Termasuk pada pemerintahan sendiri dalam hal ini adalah pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam pengimplementasian pemerintahan atau dikenal dengan sebutan e-government dapat membantu pemberian pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tanggap, efektif dan efisien, sehingga pengimplementasian e-government ini dapat membentuk suatu perwujudan dari konsep smart city (kota cerdas). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara yuridis normatif, yaitu diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan/ jurnal ilmiah dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian inovasi-inovasi tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik namun perlu dikembangkan lagi untuk memudahkan masyarakat dalam penggunaannya dan kendala-kendala seperti ketidaktahuan masyarakat akan teknologi, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah menjadikan evaluasi agar kedepannya pemerintah dapat dengan aktif mensosialisasikan program-programnya sekaligus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang belum melek akan teknologi.

Kata kunci: Kota Cerdas; Inovasi Pelayanan; Pelayanan Publik; E-Pemerintahan

LATAR BELAKANG

UUD NKRI 1945 yang merupakan dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa Negara harus mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya secara adil demi kesejahteraan warga Negara. Sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kebutuhan dasar dan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan teknologi dan informasi sebagai alat bantu pemerintah agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam menciptakan suatu pemerintahan yang responsif dan modern pada penyelenggaraan pelayanan publik, dibutuhkan inovasi dan pembaruan dengan memanfaatkan perkembangan dari teknologi dan informasi seperti e-government pada tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan e-government dapat menjadi salah satu pendukung bagi pemerintah agar terselenggaranya kota dengan konsep smart city yang memerlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat terbuka dengan akses terhadap informasi yang mudah bagi publik.

RUMUSAN MASALAH

1. Seberapa efektif inovasi teknologi yang diberikan dalam pemerintahan e-government demi terciptanya smart city?
2. Kendala apa yang ada dalam implementasi inovasi e-government dalam mewujudkan smart city tersebut?
3. Inovasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kepuasan masyarakat?

TINJAUAN PUSTAKA

1. 1 Penelitian Terdahulu

Artikel ini ditulis tidak terlepas dari sumber-sumber mengenai penelitian terdahulu yang pernah ada sebagai bahan untuk masukan. Seperti pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jalma, H., Putera, dkk. (2019) mengenai e-government pada implementasi web OpenSID di Nagari Tanjung Haro, disini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan data bersumber dari wawancara terhadap responden. Ditemukan hasil bahwa implementasi web OpenSID ini bermanfaat dalam membantu para administrator untuk melakukan pelayanan publik secara cepat, dan efisien. Selain itu juga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara leluasa. Pemanfaatan web OpenSID ini merupakan salah satu langkah bagi pemerintah untuk mendukung program pengimplementasian teknologi dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengatakan bahwasanya informasi yang diberikan sudah cukup beragam namun terkendala pada berita yang masih kurang up to date dan kurang pandainya

masyarakat memanfaatkan aplikasi ini. Dari penelitian terdahulu tersebut, artikel ini dibuat untuk menyimpulkan apakah pelaksanaan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik tersebut merupakan pilihan yang bijak untuk kemajuan negeri dan menciptakan smart city.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan e-government sebagai penerapan teknologi dan informasi (TIK) pada lembaga-lembaga negara.¹ Sedangkan konsep smart city sendiri pertama kali diperkenalkan oleh IBM, perusahaan komputer terkenal di Amerika, yang menjelaskan bahwa konsep smart city diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Cohen (2014), smart city merupakan suatu kota yang menggunakan TIK secara efektif dan efisien untuk berbagai tujuan, termasuk produksi energi dan makanan, peningkatan kualitas dan kuantitas, dan pembangunan gedung baru, yang berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor lingkungan.² Smart city hadir untuk menjadi alternatif penyelesaian terhadap masalah-masalah pada pemerintahan seperti akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lambat, tidak transparansi dan terbelakang.

Pelayanan publik yang mengacu pada e-government dengan menerapkan digitalisasi dalam prosesnya, dapat diwujudkan dalam bentuk penggunaan aplikasi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dan informasi. Pada artikel ini mengambil 7 objek penelitian yang kegiatannya berkaitan erat dengan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memajukan negeri dan terwujudnya smart city yaitu penyaluran BPNT melalui E-Warong, program e-kelurahan, inovasi pelayanan kesehatan di Kota Solok, inovasi pelayanan informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, e-ktp di daerah percontohan, pemanfaatan web openSID dalam pelayanan publik dan e-government dalam penerapan aplikasi Sapo Rancak.

Dengan demikian, artikel ini bermanfaat agar bisa menjelaskan mengenai inovasi pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi guna terwujudnya smart city sebagai gambaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta memajukan negeri membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Tujuan dari artikel penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai inovasi dalam pelayanan publik guna terciptanya suatu konsep smart city melalui pelaksanaan e-government.

¹ Prof. Eko Indrajit, Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006

² Annisah, A., Usulan Perencanaan Smart City: Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. 2018, hlm 60.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai suatu masalah yang ada. Tujuan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini akan memberikan gambaran dan penjelasan terkait inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya e-government sebagai tolak ukur konsep smart city. Metode pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ jurnal dan atau data sekunder lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BPNT Melalui E-Warong Vs PT POS Indonesia Di Kota Padang

Inovasi pelayanan publik yang pertama yaitu dapat kita lihat pada penyaluran BPNT secara non tunai melalui E-Warong. E-Warong adalah perubahan bantuan sosial yang semula berupa tunai menjadi bantuan non tunai berbasis digital. Tujuan dari pelaksanaan E-Warong ini, diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan pangan secara cepat karena sebaran E-Warong yang luas dan dekat dengan lokasi pemukiman masing-masing. E-Warong adalah masyarakat yang memiliki usaha berupa warung yang menjual bahan-bahan pangan.³ Selain bermanfaat bagi masyarakat miskin, E-Warong juga dapat membantu meningkatkan target penjualan para pemilik warung dengan bekerja sama bersama pemerintah.

Namun dalam pengimplementasiannya sendiri, pihak terkait seperti Kemensos menemukan kecurangan yang dilakukan sebagian penyalur BPNT melalui e-Warong. Seperti bahan pangan yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pemerintah, sehingga penyaluran BPNT melalui instansi PT Pos Indonesia masih alternatif terbaik yang dipilih oleh pemerintah dengan manfaat seperti, mempercepat proses penyaluran secara tunai, penyaluran BPNT yang tepat sasaran dan dapat meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Maka dapat disimpulkan, perlunya monitoring lebih jauh oleh pemerintah kepada penyalur BPNT melalui e-Warong agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan oleh pihak tertentu di dalamnya. Sehingga keefektifan dari e-Warong ini dapat dirasakan manfaatnya, karena melalui sistem digital e-Warong akan mempercepat

³ Putra, R. E., et al., Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia di Kota Padang, 2022, hlm 272.

proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dengan akses yang mudah dan terjangkau.

B. Program E-Kelurahan

Berdasarkan teori Timothy Dollan terdapat elemen dasar dalam penerapan aplikasi e-government. **Pertama, ketersediaan SDM yang kompeten.** SDM yang berkualitas dapat menunjang kelancaran proses implementasi dari e-kelurahan. Pentingnya pemerintah dalam kasus ini adalah kelurahan di Kota Padang untuk dapat memahami IT dengan baik agar implementasi e-kelurahan dapat berjalan lancar. **Kedua, sarana.** Sarana utama untuk menerapkan e-kelurahan adalah komputer dan printer. Komputer dan printer yang ada harus kompatibel dengan aplikasi e-kelurahan. **Ketiga, Jaringan.** Untuk dapat menggunakan e-kelurahan, harus tersedianya jaringan yang memadai. Tidak ada lagi kesenjangan antara kelurahan yang memiliki modal besar dan kecil, salah satunya dalam hal jaringan.⁴

Tabel 1.

Daftar Jenis Layanan Pada E-Kelurahan Kota Padang

No	Kategori Layanan	Item Layanan
1.	Keterangan Nikah	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan untuk menikah b. Keterangan belum menikah c. Keterangan orang tua d. Keterangan asal usul e. Pengantar perkawinan f. Izin menikah orang tua g. Tidak dipakai lagi
2.	Keterangan tidak mampu	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan tidak mampu per orang b. Keterangan tidak mampu keluarga c. Keterangan tidak mampu per orang non DTKS d. Keterangan tidak mampu keluarga non DTKS e. Dampak covid 19

⁴ Aromatica, D., & Putera, R. E, Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan, 2023, hlm 5.

3.	Keterangan domisili usaha	a. Keterangan domisili usaha b. Keterangan usaha
4.	Keterangan kelakuan baik	a. Keterangan kelakuan baik b. Keterangan SKCK
5.	Keterangan Ahli Waris	Surat keterangan ahli waris
6.	Keterangan Gahib	Surat keterangan gaib
7.	Keterangan kematian	a. Keterangan kematian b. Keterangan kematian suami/ istri
8.	Keramaian	a. Rekomendasi penyelenggaraan pesta perkawinan
9.	Layanan Baru	a. Pernyataan duda janda b. Surat keterangan objek tanah c. Keterangan belum memiliki rumah d. Keterangan perubahan pekerjaan e. Keterangan penghasilan f. Keterangan duda janda g. Keterangan penghasilan tidak kena pajak h. Keterangan hubungan keluarga i. Keterangan beda nama

Sumber : E-Kelurahan.padang.go.id (2021)

e-Kelurahan menyediakan informasi terhadap alur-alur pelayanan untuk melakukan permohonan penerbitan dokumen. Namun untuk mencetak bukti pendaftarannya, masyarakat tetap harus mendatangi kantor kelurahan ini menunjukkan bahwa responsivitas e-kelurahan masih lemah dan pelayanan onlinennya masih terbatas.

C. Inovasi Pelayanan Kesehatan Smash Care's Di Kota Solok

Smash Care's merupakan layanan kesehatan yang berbasis call center 119. Masyarakat yang membutuhkan perawatan dan pertolongan dapat menghubungi call center 119 yang siaga 24 jam dan kemudian petugas rumah sakit akan menanyakan terkait penyakit dan lokasi tempat tinggal pasien. Kemudian petugas rumah sakit akan menelfon smash care untuk menjemput pasien di lokasinya dengan cepat. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi pasien yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk ke rumah sakit dan efisien secara waktu.

Mekanisme pelayanan yang mudah, hanya dengan menelfon call center 119 dan tanpa dipungut biaya apapun. Berdasarkan penelitian dari peneliti, dari inovasi ini sudah sangat bagus untuk dilaksanakan di pemerintahan yang dalam kasus ini adalah Kota Solok, namun pemerintah masih kurang aktif untuk mensosialisasikan terkait inovasi ini kepada masyarakat.⁵

D. Inovasi Pelayanan Informasi Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Inovasi aplikasi sentuh tanahku merupakan inovasi yang digunakan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang bertujuan untuk mempermudah memberikan layanan publik mengenai pertanahan kepada masyarakat. Aplikasi ini memiliki kegunaan diantaranya, dapat memberikan informasi terkait pelayanan pertanahan. Dalam implementasinya sendiri, aplikasi sentuh tanahku di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam proses digitalisasi pelayanan pertanahan. Bagian-bagian pada inovasi ini juga sudah terpenuhi walaupun masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan seperti perbaikan fitur plot bidang dan fitur loketku yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat.⁶

E. Inovasi Elektronik KTP di Daerah Percontohan

Tidak dipungkiri lagi bahwa teknologi dapat digunakan sebagai penunjang dalam operasional pemerintahan seperti pelaksanaan pelayanan publik. Seperti pada realisasi e-government dengan bentuk implementasi e-ktp. Implementasi e-ktp di Kota Padang dilengkapi dengan penyediaan sumber daya, namun sumber daya ini sendiri belum mencukupi untuk memaksimalkan pelayanan semua masyarakat yang membutuhkan e-ktp. Program ini dilatarbelakangi oleh penerapan KTP konvensional yang memungkinkan seseorang untuk menduplikasi KTP nya, yang dapat menimbulkan kecurangan seperti menghindari pajak, dan menyembunyikan identitas. Sehingga program e-ktp ini lahir untuk meminimalisir resiko tersebut.

Namun, realisasi e-ktp di Kota Padang belum berjalan optimal karena penggunanya yang tidak memenuhi target yaitu sekitar 26.000 wajib KTP, masalah lainnya yang terjadi adalah

⁵ Yuliana, W., et.al., Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care's Di Kota Solok., 2020, hlm 271

⁶ Putri, Y. A., et al., 2022, Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, hlm 93

minimnya petunjuk (SOP) dari pelaksanaan atau petunjuk teknis, peralatan yang minim, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan e-ktp ini.⁷

F. E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID

Melalui inisiatif pemerintah dibuatlah sebuah inovasi pelayanan publik berbasis web (OpenSID) yang diselenggarakan oleh pemerintah di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. OpenSID ini sengaja dirancang untuk perkembangan desa oleh komunitas peduli Sistem Informasi Desa (SID). OpenSID ini dapat mempermudah masyarakat nagari dalam segala aspek, karena fitur dari web OpenSID ini yang terbilang sangat lengkap. Web OpenSID ini juga menjadi salah satu sarana pendukung pemerintah nagari untuk mempromosikan objek wisata baru di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penggunaan teknologi web pada dasarnya dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, transparan, sehingga saran dan aspirasi dari masyarakat dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang dapat berguna bagi masyarakat dan perkembangan nagari. Web OpenSID memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam seperti simbol, akses ke negeri, informasi, peta dan sejarah. Namun penerapan peta secara digital pada web belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu web OpenSID juga menyediakan alat umpan balik berupa berita, forum, survey dan komentar. Kebutuhan informasi yang banyak dan beragam menandakan bahwa web telah memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

G. Inovasi Pelayanan Publik E-Government Pada Penerapan Aplikasi Sapo Rancak

Aplikasi sapo rancak merupakan aplikasis web yang dapat digunakan masyarakat melalui handphone atau perangkat elektronik yang tersambung internet. Aplikasi ini hadir sebagai upaya agar masyarakat dapat mengakses dan mempermudah dalam mengurus perizinan, terutama pelayanan pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan agar izin yang diperoleh melalui aplikasi OSS dapat efektif dan legal untuk digunakan.

Aplikasi Sapo Rancak ini memungkinkan masyarakat untuk bisa melakukan permohonan terkait dengan izin usaha kapanpun dan dimanapun. Sehingga pelayanan akan menjadi lebih praktis, namun tidak menghilangkan hakikat dari pelayanan publik itu sendiri, selain itu juga dapat menghemat waktu dan biaya. Namun pada implementasinya sendiri,

⁷ Putera, R. E., (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Hlm 200

kemudahan itu belum dapat secara maksimal dirasakan oleh masyarakat. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan teknologi dan merasa kesulitan ketika pertama kali menggunakan aplikasi pelayanan secara daring ini. Pemerintah juga tidak menjelaskan secara jelas terkait petunjuk teknis ataupun alur pemakaian pada aplikasi ini.⁸

Masyarakat dapat berpartisipasi pada aplikasi sapo rancak sebagai pengguna layanan saja. Berdasarkan temuan peneliti, masyarakat tidak dapat berkomunikasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan saran ataupun aspirasi, sehingga jika masyarakat merasa kesulitan saat menggunakan aplikasi, masyarakat harus datang langsung ke kantor dinas untuk diajarkan cara penggunaannya.⁹

Kehadiran aplikasi sapo rancak dalam e-government sendiri sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Proses pelayanan yang cepat dan efisien akan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Penerapan aplikasi ini sendiri dapat menjadi pendukung terwujudnya smart city yang mana, dalam tata kelola komunitas atau pemerintahan dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara cerdas dan optimal.

KESIMPULAN

Hadirnya E-Government dalam pelayanan publik memberikan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan kemajuan negeri itu sendiri. Pelaksanaan E-Government yang optimal akan menciptakan terwujudnya smart city (kota cerdas) sebagai upaya bentuk pemanfaatan yang maksimal dan cerdas akan sumber daya yang dimiliki dari suatu Negara. Penggunaan teknologi ditujukan agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, dimana terbentuknya keterbukaan dan transparansi informasi bagi publik, pelayanan dapat secara efektif dan efisien dilakukan, menghemat dari segi waktu dan biaya bagi masyarakat, serta membantu masyarakat untuk melek akan teknologi di tengah gempuran arus globalisasi saat ini yang semakin berkembang pesat.

Dalam implementasinya sendiri seperti dalam penyaluran BPNT melalui e-Warong, jika dilaksanakan secara jujur dan transparan maka inovasi ini akan membawa pembaruan yang efektif guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat akan mudah untuk mengakses BPNT karena e-warong tersedia luas di Indonesia. namun, realitanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat inovasi ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perlunya tindak lanjut yang tegas dan

⁸ Rusdi, A., et al., (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG. *Hlm 29*

⁹ *Ibid*; halaman 35.

pengawasan yang ketat dari pemerintah akan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut agar menimbulkan efek jera.

Pada pelaksanaan program e-kelurahan juga perlu dikembangkan lagi dengan baik agar dapat memberikan akses yang lebih efektif efisien bagi masyarakat. Seperti contohnya ketika ingin mencetak bukti pendaftaran dapat dilakukan dimana saja sehingga tidak perlu datang ke kantor kelurahan hanya untuk mencetak bukti pendaftaran. Hal ini menggambarkan bahwa responsivitas kelurahan dalam memberikan pelayanan publik secara online masih rendah.

Pelaksanaan inovasi pelayanan *smash care* di Kota Solok dapat menghemat waktu dan biaya pasien untuk pergi berobat ke rumah sakit. Petugas rumah sakit akan sigap menerima panggilan dan menjemput pasien 24 jam. Secara inovasi, ini merupakan suatu hal yang bagus untuk peningkatan pelayanan publik, namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Untuk pelaksanaan aplikasi *sentuh tanahku* dan program e-ktp di daerah percontohan masih berjalan kurang maksimal. Akibat perlunya beberapa perbaikan terhadap fitur pada aplikasi *sentuh tanahku* yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pada implementasi e-KTP masih kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya petunjuk SOP atau pelaksanaan teknis terkait e-KTP ini.

Pada penerapan web *OpenSID* sudah cukup bagus dalam memberikan informasi yang beragam kepada masyarakat, namun informasi-informasi tersebut tidak *uptodate* selain itu keterbatasan masyarakat akan pengetahuan penggunaan teknologi menjadi penghambat masyarakat dalam mengakses aplikasi web ini. Begitu pula dengan aplikasi *Sapo Rancak* yang mana pemanfaatannya masih terkendala pada masyarakat yang tidak paham akan penggunaan teknologi dan selain itu pada aplikasi ini juga tidak tersedia bagian saran untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Dari beberapa implementasi melalui e-government tersebut dapat kita lihat bahwasanya pemerintah sedang giat untuk melakukan pembenahan kota ataupun nagari demi terwujudnya smart city (kota cerdas) untuk mensejahterakan masyarakat, namun kendala-kendala seperti ketidaktahuan masyarakat akan teknologi, dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah menjadikan evaluasi agar kedepannya pemerintah dapat dengan aktif mensosialisasikan program-programnya sekaligus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang belum melek akan teknologi.

REFERENSI

Annisah, A. (2018). Usulan Perencanaan Smart City: Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 8(1), 59-80.

Arjita, U. A. (2017, May). E-Government Sebagai Bagian Dalam Smart City. In *2nd Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT)*.

Aromatica, D., & Putera, R. E. (2023). Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 3(1), 1-13.

<https://doi.org/10.51454/parabela.v3i1.675>

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan pemanfaatan web opensid dalam pelayanan publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37. <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>

Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia di Kota Padang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 266-280.

<https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.4932>

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.

<https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.328>

Putri, Y. A., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*, 86-94.

<https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.45>

Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPTSP KOTA PADANG. *JiAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.

<https://doi.org/10.31764/jiap.v10i1.6650>

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care's Di Kota Solok. *JiAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

<https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>

Zulfiani, Y. N., Nurzaman, R. A., Rompis, A. E., & Nurmalasari, E. (2023). The Implementation of E-Government on the Concept Smart City in Bandung City Government, in Public Services based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 175-192.

<https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2282>